

Начало | Архив | Авторы | Тематика | Предприятия | Поиск |
 Конференции | Рейтинг статей | Подписка-Реклама | Почта

Журнал депонированных рукописей

№2 февраль, 2006

Труды научно-технической конференции "Новые технологии и научно-технические достижения промышленности - человеку, обществу, государству" - ПРОМТЕХЭКСПО XXI

**Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Куликов Н.Д.,
 Кашуба Ю.Ю., Любимов В.В.**

Прецизионный кварцевый наклономер

В настоящее время в России широкое применение для научных исследований наряду с кварцевыми гравиметрами и магнитометрами, кварцевыми измерителями плотности воздуха и барографами, кварцевыми гравитационными вариометрами, деформографами, крутильными сейсмографами нашли также и кварцевые наклономеры различных видов и конструкций.

Прецизионный кварцевый наклономер предназначен для регистрации приливных и тектонических наклонов земной поверхности с целью изучения внутреннего строения Земли, поиска предвестников и прогнозирования землетрясений, поиска и разведки полезных ископаемых, а также геофизического мониторинга разрабатываемых месторождений.

Наклономеры такого класса применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации крупных гидросооружений, АЭС, крупных промышленных объектов, а также используются для контроля наклона измерительных столбов и постаментов в магнитных обсерваториях и на пунктах наблюдений в течение продолжительного времени для введения поправок в данные магнитных вариационных станций. Прибор отличает высокая стабильность показаний и малые габариты.

Отличительной особенностью наклономеров данной конструкции является использование горизонтального маятника, содержащего астатическую магнитную систему, благодаря которой производится калибровка чувствительности и стабилизация уровня нуля прибора.

Кварц имеет ряд положительных свойств - он обладает небольшим упругим последствием, большим сопротивлением разрыву. Однородность материала деталей чувствительной системы прибора сводит к минимуму термические и механические напряжения.

Технология изготовления чувствительных систем на основе кварцевого стекла, представляющая собой трудоемкий и прецизионный ручной пооперационный процесс, в ИЗМИРАН достаточно хорошо отлажена. При этом следует отметить, что для изготовления кварцевых чувствительных систем не требуется дорогостоящего оборудования.

Конструкция прибора

Наклономер содержит горизонтальный кварцевый маятник на *цельнеровском подвесе*, на свободном конце которого закреплён экран с прямоугольным отверстием в центре фотоэлектрического преобразователя, а также два стержневых магнита с одинаковыми магнитными моментами, полюса которых развёрнуты на 180°. Маятник подвешен на монтажной рамке, на которой (*при помощи кварцевых технологических стержней*) установлены также дифференциальный фотоэлемент, светодиод фотоэлектрического преобразователя и два соленоида. Электрический выход дифференциального фотоэлемента соединён при помощи разъема с входом усилителя тока, выход которого, в свою очередь, подключен к аналоговому или цифровому регистратору. Стержневые магниты и соленоиды являются основными элементами управления при настройке, юстировке и эталонировании наклономера.

Датчик наклономера полностью выполнен из плавленного кварца. Он жёстко закреплён на массивной металлической станине, снабжённой тремя установочными винтами, и закрыт защитным герметичным металлическим кожухом.

Наклономер устанавливается в заданном азимуте таким образом, чтобы разностный ток в электрической цепи дифференциального фотоэлемента был равен нулю. При наклоне поверхности маятник наклонмера отклоняется от исходного положения на некоторый угол, пропорциональный квадрату периода его собственных колебаний. Световой поток от светодиода, сформированный прямоугольным отверстием экрана, перемещается по дифференциальному фотоэлементу и в электрической цепи фотоэлемента появляется разностный ток, пропорциональный углу отклонения маятника, который, в свою очередь, регистрируется аналоговым или цифровым регистратором.

Высокая степень астазирования магнитной системы обеспечивает независимость показаний наклонмера от вариаций геомагнитного поля.

Основные технические характеристики

Пороговая чувствительность	10^{-4} сек. дуги / мВ
Период собственных колебаний маятника	1...50 сек.
Уровень выходного электрического сигнала	5 В/сек. дуги

Способ калибровки	Электродинамический
Электродинамическая постоянная	0,03...0,04 сек.дуги/мкА
Управление	Дистанционное электромагнитное
Регистрация сигнала	Аналоговая или цифровая
Питание	~ 220 или = 12 В
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Вес	Не более 2 кг
Габариты	Диаметр 100, высота 150 мм

В течение более чем трех лет прецизионный кварцевый наклономер данной конструкции используется в магнитной обсерватории ИЗМИРАН. Данный прибор эффективно использовался для регистрации предвестников землетрясений на *Байкале*, на полигонах в *Гарме*, *Геленджике* и в других районах.

Вы **728**-й посетитель данной статьи.

Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.

Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@mte.ru ;
по почте: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6, стр. 1;
по тел.: (495) 208-76-01; факс: (495) 208-73-24